

PGI1 : Meldingsplicht plantenziekten en schadelijke organismen			
Omschrijving : Het aantal meldingen dat het FAVV ontvangt m.b.t. de opsporing van plantenziekten en schadelijke organismen (buiten controleplan).			
Resultaten :			
Jaar	Aantal meldingen	% conform	Limiet
2010	25	Niet van toepassing	Niet van toepassing
2009	23	Niet van toepassing	Niet van toepassing
2008	43	Niet van toepassing	Niet van toepassing
2007	12	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 8,70 %. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 46,51 %. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 258,33 %.			
Interpretatie : Deze indicator toont aan dat de operatoren van de keten van de plantaardige productie, alsook de andere personen (professionals), alert zijn en de wettelijke voorschriften naleven door aan het FAVV te melden als ze vaststellen dat een plant of plantaardig product een fyto-sanitair risico inhoudt. Een toename van deze indicator toont dan ook een verbetering van de waakzaamheid van de fyto-sanitaire situatie in België aan.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten.			
Type plant of plantaardig product : Planten en plantaardige producten.			
Categorie : Crisispreventie en -beheer.			
Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Crisispreventie en -beheer via de meldingsplicht zijn belangrijk voor het behoud of de verbetering van de fyto-sanitaire situatie.			
Bijkomende informatie : Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem werd ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de plant. Ook ieder laboratorium, inspectie- of certificeringorganisme dat redenen heeft om aan te nemen dat een in de handel gebracht product niet beantwoordt aan de voorschriften inzake fyto-sanitaire veiligheid, stelt het FAVV daarvan onverwijld in kennis.			
Wettelijk kader :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. 2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico's bestaan. 3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. 4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht. 6. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 7. Ministerieel besluit van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid)			

- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Deze indicator heeft betrekking op meldingen betreffende niet officiële monsters, dat wil zeggen niet verzameld door het FAVV en dus buiten het controleplan van het FAVV. Als het aantal meldingen afneemt, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de situatie verbetert. Inderdaad, kan het een situatie zijn waarin een schadelijk organisme in staat is om zich in het land te vestigen en te verspreiden (endemisch), ondanks controlemaatregelen waardoor de uitroeiing dan niet meer mogelijk is. Meldingen zouden in dit geval minder (weinig) zijn hebben.

Toelichting bij de resultaten : De toename van het aantal meldingen in 2008 was te wijten aan een hoger aantal haarden bacterievuur als gevolg van de voor de ontwikkeling van bacterievuur gunstige klimaatomstandigheden alsook aan een intensieve voorlichtingscampagne omtrent bacterievuur in de provincie West-Vlaanderen. Daarentegen, hoeven bij het Agentschap geregistreerde operatoren die passende bestrijdingsmaatregelen nemen (snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste infectieplaats, tegen de grond afzetten of rooien van alle besmette en aangrenzende waardplanten) en daarvan aantekening maken in hun register van aanwezigheid van schadelijke organismen, de aanwezigheid van bacterievuur sinds 2010 niet meer te melden aan de betrokken PCE.

PGI2 : Autocontrole plantaardige productie

Omschrijving : Het percentage uitgeoefende sleutelactiviteiten (zie bijlage 4) met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem (ACS) in de sector van de plantaardige productie per jaar.

Resultaten :

Jaar	Aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten	% uitgeoefende sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem	Limiet
2010	47.959	42,76 %	Niet van toepassing
2009	45.870	30,97 %	Niet van toepassing
2008	45.752	18,96 %	Niet van toepassing
2007	42.560	12,12 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 38,07 %. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 63,34 %. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 56,44 %.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor het percentage sleutelactiviteiten waarvoor een gevalideerd/gecertificeerd ACS voorhanden is. Een gevalideerd/gecertificeerd ACS, is een ACS waarvan een derde partij (FAVV of certificeringsorganisme) heeft nagegaan of het conform is met de gestelde vereisten. Het feit dat een ACS onafhankelijk gevalideerd/gecertificeerd is geeft een toegevoegde waarde en verhoogt het vertrouwen in het goed onderhouden zijn en functioneren ervan. Een toename van het percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd ACS, heeft dan ook indirect een groter vertrouwen in de goede preventieve borging van de plantengezondheid tot gevolg.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Toeleveranciers van de primaire productie, primaire plantaardige productie, handelaars in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Planten en plantaardige producten.

Categorie : Ontwikkeling van de autocontrole

Verantwoording van de keuze van de indicator : Autocontrole is een belangrijk beleidsinstrument in het streven naar/handhaven van een hoog niveau van preventieve borging van de plantengezondheid. Tijdens de validatie/certificatie van een ACS wordt nagegaan of het conform is met de gestelde eisen. Het percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd ACS is een indicatie voor de aanwezigheid van goed functioneren ACS.

Bijkomende informatie : Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen :

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake plantengezondheid ;
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is ;
- voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.

Op basis van een sectorgids kunnen bedrijven hun ACS laten certificeren door een certificerings- of inspectieorganisme (OCI) dat hiertoe door het FAVV erkend werd. Wanneer geen goedgekeurde gids voorhanden is voor een welbepaalde sector of geen OCI erkend werd door het FAVV, kan de operator beroep doen op het FAVV voor de validatie.

Wettelijk kader : Een validatie/certificatie van het ACS is geen wettelijke verplichting. Het wettelijk kader met betrekking tot autocontrole en het gebruik van sectorgidsen is terug te vinden in onderstaande wetteksten:

1. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie

- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Operatoren kunnen op vrijwillige basis opteren voor het laten valideren/certificeren van hun autocontrolesysteem. Een sleutelactiviteit waarvoor geen gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem voorhanden is, betekent niet dat het autocontrolesysteem afwezig is of dat het niet goed zou functioneren maar validatie/certificatie door derden geeft wel een meerwaarde en hogere geloofwaardigheid doordat onafhankelijke toetsing is gebeurd.

Toelichting bij de resultaten : /

Sleutelactiviteiten : In bijlage 4 wordt aangegeven welke activiteiten van de activiteitenboom werden geselecteerd als sleutelactiviteiten. Het aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten betekent het totaal aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten (zie bijlage 4) uitgevoerd door alle operatoren van de sector van de plantaardige productie in België.

PGI3 : Fytosanitaire inspecties (fysieke controles)

Omschrijving : Het percentage fytosanitaire, fysieke inspecties die als gunstig of gunstig met opmerking werden beoordeeld.

Resultaten :

Jaar	Aantal fytosanitaire, fysieke inspecties	% gunstig of gunstig met opmerkingen	Limiet
2010	3.106	96,4 %	Niet van toepassing
2009	3.395	95,3 %	Niet van toepassing
2008	3.034	95,2 %	Niet van toepassing
2007	2.773	94,6 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 1,15 %. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 0,11 %. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,63 %.

Interpretatie : Deze indicator toont aan in welke mate de operatoren aan de wettelijke fytosanitaire voorschriften voldoen. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Toeleveranciers van de primaire productie, primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten, groene zones en bossen.

Type plant of plantaardig product : Alle plantaardige producties maar voornamelijk landbouw-, tuinbouw- en sierteeltgewassen bestemd voor de opplant.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : De lijst van geïnspecteerde planten en plantaardige producten wordt weergegeven in checklist PPV 2023 (<http://www.afsca.be/checklists-fr/documents/FAVVChecklist-2023v3fr.pdf>).

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico's bestaan.
8. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het opstellen van een proces-verbaal.

Toelichting bij de resultaten : Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Alhoewel deze nieuwe evaluatiemethode strenger is en ten minste een deel van de verschillen toelicht, is er toch nog veel ruimte voor verbetering. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische hercontrole).

PGI4 : Fytosanitaire inspecties (traceerbaarheid)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage fytosanitaire inspecties m.b.t. de traceerbaarheid die als gunstig of gunstig met opmerking werden beoordeeld.

Resultaten :

Jaar	Aantal fytosanitaire inspecties m.b.t. de traceerbaarheid	% gunstig of gunstig met opmerkingen	Limiet
2010	1.101	98,0 %	Niet van toepassing
2009	1.104	95,6 %	Niet van toepassing
2008	776	96,2 %	Niet van toepassing
2007	727	94 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 2,51 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een afname van 0,62 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een toename van 2,34 %.

Interpretatie : Deze indicator toont aan in welke mate de operatoren aan de wettelijke voorschriften inzake traceerbaarheid voldoen. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Toeleveranciers van de primaire productie, primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Alle plantaardige producties maar voornamelijk sierteeltgewassen, aardappelen en pootgoed.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid van schadelijke quarantaineorganismen op het Belgisch grondgebied zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om de gegevens van de ingaande en uitgaande plantenpaspoorten enerzijds, en de gegevens van de ontvangen en verzonden planten en plantaardige producten anderzijds te controleren met het oog op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie.

Bijkomende informatie : Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, van verwerking tot distributie, te traceren en te volgen.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico's bestaan.
3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
6. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie

- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het opstellen van een proces-verbaal.

Toelichting bij de resultaten : Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Alhoewel deze nieuwe evaluatiemethode strenger is en ten minste een deel van de verschillen toelicht, is er toch nog veel ruimte voor verbetering. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische hercontrole).

In 2007 waren de resultaten onderverdeeld in 2 categorieën : « Administratieve fytosanitaire controle » en « Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) ». De resultaten voor 2007 waren respectievelijk 193 inspecties waarvan 93,3 % conform voor de 1^e categorie en 534 inspecties waarvan 94,3 % conform voor de tweede categorie.

Voor 2008 werden deze 2 categorieën samengevoegd.

PGI5 : Gereguleerde schadelijke organismen die in België worden aangetroffen

Omschrijving : Het percentage gereguleerde schadelijke organismen waarvoor ten minste één positief monster per jaar in België wordt aangetroffen ten opzichte van het totale aantal gereguleerde schadelijke organismen.

Resultaten :

Jaar	Aantal verschillende aangetroffen schadelijke organismen	% i.v.t. het totaal aantal gereguleerde schadelijke organismen	Limiet
2010	15	6,64 %	Niet van toepassing
2009	15	6,64 %	Niet van toepassing
2008	14	6,39 %	Niet van toepassing
2007	12	5,45 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een status-quo. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 3,91 %. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 17,25 %.

Interpretatie : Deze indicator toont aan in welke mate de planten en plantaardige producten onderhevig zijn aan de druk van de schadelijke quarantaineorganismen. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een verslechtering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Toeleveranciers van de primaire productie, primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten, groene zones en bossen.

Type plant of plantaardig product : Alle planten en plantaardige producten.

Categorie : Ontwikkeling van de autocontrole en Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten en aan de internationale handel. Het is dus absoluut noodzakelijk om deze parameter nauwlettend op te volgen en eventueel de nodige bestrijdingsmaatregelen te treffen, met het oog op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie.

Bijkomende informatie : -

Wettelijk kader :

1. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : De gereguleerde schadelijke organismen die tijdens fytosanitaire controles bij de invoer werden aangetroffen, zijn niet bij deze indicator opgenomen.

Hierin zijn ook geen schadelijke organismen opgenomen die uitsluitend gereguleerd zijn voor beschermde gebieden in de EU (dus enkel opgenomen in de delen B van de bijlagen van het koninklijk besluit van 10/8/2005, niet in andere delen of rubrieken).

Schadelijke organismen uit het koninklijk besluit van 19/11/1987 waarvoor geen actief bestrijdingsbeleid wordt uitgevoerd zijn eveneens niet opgenomen.

Toelichting bij de resultaten : In 2010 werden 15 verschillende species van schadelijke organismen ten minste 1 keer aangetroffen op het Belgisch grondgebied (nieuw in vergelijking met 2009 : *Oligonychus perditus*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas fragariae*, *Chrysanthemum stunt viroid*, *Tomato spotted wilt virus*) op een totaal van 226 species die gereguleerd zijn.

In 2009 werden 15 verschillende species van schadelijke organismen ten minste 1 keer aangetroffen 9

op het Belgisch grondgebied (nieuw in vergelijking met 2008 : *Liriomyza trifolii*, *Ditylenchus dipsaci*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Apple proliferation mycoplasma*) op een totaal van 226 species die gereguleerd zijn.

In 2008 werden 14 verschillende species van schadelijke organismen ten minste 1 keer aangetroffen op het Belgisch grondgebied (nieuw in vergelijking met 2007 : *Anoplophora glabripennis*, *Puccinia horiana*, *Chrysanthemum stunt viroid*) op een totaal van 219 species die gereguleerd zijn.

In 2007 werden 12 verschillende species van schadelijke organismen ten minste 1 keer aangetroffen op het Belgisch grondgebied op een totaal van 220 species die gereguleerd zijn.

PGI6 : Fytosanitaire controles bij de invoer

Omschrijving : Het percentage monsters van zendingen van planten of plantaardige producten, via de Belgische Grensinspectieposten (GIP) in de EU ingevoerd, dat op fytosanitair vlak conform is.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	335	87,20 %	Niet van toepassing
2009	395	85,57 %	Niet van toepassing
2008	489	77,51 %	Niet van toepassing
2007	526	83,84 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 1,90 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een toename van 10,40 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een afname van 7,55 %.

Interpretatie : Deze indicator toont aan dat de operatoren actief op het vlak van de invoer van planten en plantaardige producten de wettelijke fytosanitaire voorschriften naleven. Een toename van deze indicator toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België aan.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Handel – invoer van planten en plantaardige producten.

Type plant of plantaardig product : Planten en plantaardige producten.

Categorie : Controle - Invoer.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn in ingevoerde planten of plantaardige producten. Deze indicator is een maat voor het risico dat België loopt bij de binnenbrengen van schadelijke quarantaineorganismen.

Bijkomende informatie : Alle zendingen die via België in de Europese Unie worden binnengebracht, worden in een Belgische GIP aangeboden. Deze zendingen worden eerst aan een documentencontrole onderworpen. Nadien wordt de overeenstemming tussen de goederen en de documenten gecontroleerd. Vervolgens kan een fytosanitaire controle plaatsvinden en kan een monster worden afgenomen. Bemonstering kan gebeuren in het kader van beschermingsmaatregelen (opgelegd door een beslissing van de Europese Commissie) of in het kader van het controleplan van het FAVV.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico's bestaan.
3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
6. Ministerieel besluit van 23/12/2004 tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van fytosanitaire controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie

- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Controles uitgevoerd in de grensinspectieposten (GIP) zoals de luchthavens van Zaventem, Oostende en Bierset, en de haven van Antwerpen bijvoorbeeld. Een eerste deel van de monsters wordt genomen in geval van aanwezigheid van symptomen, een tweede deel wordt *at random* genomen en een derde deel wordt systematisch genomen.

Toelichting bij de resultaten : -

PGI7 : <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Dennenhoutnematode)			
Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van dennenhoutnematode (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) in het kader van het controleplan van het FAVV.			
Resultaten :			
Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	178	100 %	Niet van toepassing
2009	202	100 %	Niet van toepassing
2008	229	100 %	Niet van toepassing
2007	183	100 %	Niet van toepassing
Berekening van de indicator : Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een status-quo. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een status-quo. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een status-quo.			
Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van dennenhoutnematode in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten, groene zones en bossen.			
Type plant of plantaardig product : Houtproducten en plantmateriaal van gevoelige coniferen.			
Categorie : Controle.			
Verantwoording van de keuze van de indicator : De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals dennenhoutnematode zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.			
Bijkomende informatie : <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> is een nematodensoort afkomstig van Noord-Amerika die vooral op <i>Pinus</i> wordt aangetroffen. Dood hout van alle dennensoorten kan de voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van de nematode. Slechts enkele dennensoorten kunnen worden aangevallen wanneer de bomen nog leven en tot ze afsterven : <i>P. densiflora</i> , <i>P. luchuensis</i> , <i>P. nigra</i> , <i>P. sylvestris</i> en <i>P. thunbergii</i> . Andere coniferen kunnen eveneens occasioneel worden aangevallen (vooral <i>Larix</i> , <i>Abies</i> en <i>Picea</i>). De insecten van het geslacht <i>Monochamus</i> (boktor kever) zijn de voornaamste vectorsoorten van deze nematode. Dennenhoutnematode is aanwezig in Noord-Amerika en Azië, maar is niet aanwezig in de EU, met uitzondering van Portugal. In juli 2008 heeft de Europese Commissie het hele grondgebied van continentaal Portugal uitgeroepen als afgebakend gebied. Voor Portugal houdt dit in dat er een verbod is opgelegd voor de export van houtproducten en plantmateriaal van gevoelige coniferen, behalve onder bepaalde, zeer strenge voorwaarden. Ten gevolge van deze zorgwekkende evolutie, heeft het FAVV haar controles versterkt. De eerste zichtbare externe symptomen zijn de vergeling en verwelking van de naalden, wat vervolgens tot het afsterven van de boom kan leiden. De verwelking kan zich in het begin beperken tot één tak, zelfs wanneer de volledige boom nadien symptomen vertoont. Meer informatie over dennenhoutnematode is beschikbaar op het volgende adres : http://www.eppo.org/QUARANTINE/nematodes/Bursaphelenchus_xylophilus/BURSXY_ds.pdf .			
Wettelijk kader :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. 2. Beschikking 2006/133/EG tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle <i>et al.</i> (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan. 3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. 4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde 			

schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : -

Toelichting bij de resultaten : -

PGI8 : *Meloidogyne chitwoodi* en/of *M. fallax* (Wortelknobbelnematoden)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van wortelknobbelnematoden (*Meloidogyne chitwoodi* en/of *M. fallax*) in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	163	100 %	Niet van toepassing
2009	162	100 %	Niet van toepassing
2008	157	99,47 %	Niet van toepassing
2007	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een status-quo. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een toename van 0,53 %.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van wortelknobbelnematoden in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (met uitzondering van invoeren uit derde landen en introducties uit andere EU-lidstaten), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Aardappelpootgoed (survey met systematische analyses), consumptieaardappelen (visuele survey met analyses indien symptomen), vollegrondsgroenten, granen en andere gewassen.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals wortelknobbelnematoden zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten (vooral wortelgroenten en knolgewassen zoals schorseneren, wortelen, aardappelen) en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : In 1996-1997 werd de aanwezigheid van *M. chitwoodi* evenals *M. fallax* in België vastgesteld.

Deze twee nematodensoorten parasiteren zowel op monocotylen als dicotylen en hebben een zeer groot aantal waardplanten zoals de aardappel, tomaat, biet, tarwe, schorseneer en de wortel.

Wortelknobbelnematoden worden gekenmerkt door de vorming van knobbels op de wortels.

De verspreiding van *M. chitwoodi* en *M. fallax* kan gebeuren via besmette grond die aan de landbouwmachines blijft kleven, via het gebruik van besmet uitgangsmateriaal, via geïnfecteerd pootgoed of bloembollen of via besmet irrigatiewater.

Meer informatie over wortelknobbelnematoden is beschikbaar op het volgende adres : http://www.afsca.be/productionvegetale/maladies/nematodesagalles/documents/2008-04-14_ficheMcf_20080414_FR.pdf.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)

- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : De cijfers bevatten de resultaten van de survey op aardappelpootgoed, de resultaten van analyses na visuele inspecties en meldingen, maar bevatten noch de resultaten van analyses van de mate van verontreinigingen en hun monitoring, noch de resultaten betreffende de controle van invoeren en binnenbrengen.

Aanwijzingen laten vermoeden dat dit quarantaineorganisme een opkomend risico vormt.

Toelichting bij de resultaten : Hoewel er in 2010 en 2009 herhaaldelijk meldingen waren van wortelknobbelnematoden (*Meloidogyne*) in de productie van groenten in volle grond en bij consumptie-aardappelen, tonen de resultaten van de monitoring aan dat de productieplaatsen van aardappelpootgoed hiervan nog steeds gevrijwaard zijn. Een jaarlijkse gerichte monitoring (160 monsters), verzorgd door de Regio's in het kader van de delegatie, toont eveneens aan dat deze parasieten niet worden aangetroffen in gecertificeerd aardappelpootgoed voortgebracht in België. In 2007 werd een besmetting van consumptieaardappelen door *Meloidogyne chitwoodi* gemeld door een laboratorium.

PGI9 : *Globodera rostochiensis* en/of *G. pallida* (Aardappelcysten)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van aardappelcysten (*Globodera rostochiensis* en/of *G. pallida*) in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	3.235	99,07 %	Niet van toepassing
2009	2.748	99,16 %	Niet van toepassing
2008	2.695	99,40 %	Niet van toepassing
2007	2.364	99,87 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 0,09 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een afname van 0,24 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een afname van 0,47 %.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van aardappelcysten in de Belgische plantaardige voortplanting materiaal productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Aardappelpootgoed, consumptieaardappelen, pootgoed van wortelgroenten in volle grond en van sierplanten met wortels in volle grond.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals aardappelcysten zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te reduceren hun populaties en door te vertragen hun vooruitgang, gezien de aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van deze schadelijke organismen in dit geval aangetoond werd.

Bijkomende informatie : Aardappelen zijn de belangrijkste waardplanten. Tomaat en aubergine kunnen ook aangetast zijn. Andere *Solanum* spp. en hun hybriden kunnen ook waardplanten van *Globodera* spp. zijn.

Er zijn geen specifieke symptomen van aantasting door *Globodera* spp. Er zijn vaak plaatsen met een verminderde groei in een veld.

De verspreiding wordt in hoofdzaak onder de vorm van cysten overgebracht, in volgorde van belangrijkheid, van pootgoedaardappelen, initiële plantmateriaal van boomkwekerij, aarde, bloembollen, consumptie aardappelen of aardappelen voor verwerking. De laatste zijn betrokken alleen als er een risico bestaat dat ze aangeplant worden of als aarde resten niet goed behandeld zijn.

Meer informatie over aardappelcysten is beschikbaar op het volgende adres : http://www.eppo.org/QUARANTINE/nematodes/Globodera_pallida/HETDSP_ds.pdf.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Koninklijk besluit van 22/06/2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteeltje en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen
5. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : In 2007 heeft Europa een nieuwe Richtlijn (2007/33/EG) gepubliceerd betreffende de bestrijding van het aardappelmot. Een onderzoekproject met als doelstelling de toestand van deze parasiet in België te evalueren, de belangrijkste verspreidingsmethoden te bestuderen en voorstellen te doen van bestrijdingsmiddelen is aangevat in 2008.

Vanaf 2010, 300 monsters werden genomen door het FAVV in het kader van de monitoring.

Voor 2010 werden de meeste analyses uitgevoerd teneinde de afwezigheid van deze nematoden vast te stellen op percelen bestemd voor de productie van boomkwekerijgewassen of aardappelpootgoed (vrij te zijn bekende percelen, vandaar een lage zichtbare percentage van contaminatie). Deze indicator weerspiegelde destijds de ketenaanpak niet, aangezien dat deze indicator alleen betrekking op pootgoed had.

Toelichting bij de resultaten : De cijfers voor 2007 hebben alleen betrekking op de cijfers van de Regio's.

PGI10 : *Ralstonia solanacearum* en/of *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Bruinrot en/of ringrot bij aardappelen)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van bruinrot en/of ringrot (*Ralstonia solanacearum* en/of *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*) in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	2.476	100 %	Niet van toepassing
2009	2.188	99,95 %	Niet van toepassing
2008	2.222	100 %	Niet van toepassing
2007	3.151	100 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 0,05 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een afname van 0,05 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een status-quo.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van bruinrot en/of ringrot bij aardappelen in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (export inbegrepen), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Aardappelpootgoed, consumptie-aardappelen.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals bruinrot en ringrot bij aardappelen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : In de EU wordt *Ralstonia solanacearum* voornamelijk aangetroffen op aardappelen (*Solanum tuberosum*), tomaten (*Lycopersicon esculentum*) en het adventief *Solanum dulcamara*.

R. solanacearum is ruim verspreid in gebieden met een tropisch, subtropisch of warm klimaat, over de hele wereld. Binnen de EU heeft een zogenaamde "lage temperatuur"-stam zich aangepast aan het koelere klimaat van de tropische hoogtegebieden en het Middellandse zeebekken. De aanwezigheid van *R. solanacearum* werd gemeld in gebieden met een gematigde temperatuur, en in 1990 in het bijzonder in een aantal Europese landen. Het bestaan van verschillende stammen wijst erop dat deze bacterie in de hele wereld aanwezig is.

De bacterie kan zich verspreiden via de grond waarin het vrij lang aanwezig kan blijven, alsook via drainage- en irrigatiewater. De bacterie dringt binnen via de beschadigde wortels, beschadigde plekken op de aardappelstengel of via de huidmondjes. Eens binnengedrongen verplaatst het zich naar het vaatweefsel (met inbegrip van de knollen voor de aardappel, vandaar de potentieel grote, economische impact). Deze verplaatsing wordt versneld door hoge temperaturen.

Het eerste zichtbare symptoom op de aardappel is de verwelking van het loof aan de uiteinden van de stengels bij hoge temperaturen overdag met herstel gedurende de nacht ; uiteindelijk herstellen de planten niet meer en sterven ze af. Voor wat de symptomen op de knollen betreft, wordt het naar buiten treden van een bacterieslijm uit de ogen en de navelind van de besmette knollen waargenomen.

Meer informatie over bruinrot bij aardappelen is beschikbaar op het volgende adres : http://www.eppo.org/QUARANTINE/bacteria/Ralstonia_solanacearum/PSDMSO_ds.pdf.

In de EU wordt *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* van nature aangetroffen alleen op aardappelen.

Deze bacterie is aanwezig in de EU, Amerika (Noord, Midden, Zuid) en Azië. De optimale groei van *C. michiganensis* subsp. *sepedonicus* is relatief laag (21°C) en de bacterie blijft daarom meestal beperkt tot koude gematigde klimaatzones van de wereld.

Na het poten van zieke aardappelen, groeien de bacteriën zeer snel en dringen door tot in de stengel en de bladstelen via de vaatweefsels. Van daaruit komen ze naar wortels en rijpende zoon knollen, soms acht weken na het planten, resulterend in een aanzienlijke potentiële economische impact.

Symptomen op geïnfecteerde planten zijn nogal variabel. Ze verschijnen meestal aan het einde van

de groei. Tekenen van verwelking eerst op de onderste bladeren te ontwikkelen vóór het uitrijden van de hele plant. Op de knollen, is er een verwelking van de vasculaire ring, die wordt geelachtig bruin (= bacterieel natrot).

Deze bacterie wordt overgedragen door direct contact met de knol tot knol of indirect via machines, opslagplaatsen of ander materieel dat in contact is geweest met besmette aardappelknollen.

Meer informatie over ringrot bij aardappelen is beschikbaar op het volgende adres : http://www.eppo.org/QUARANTINE/bacteria/Clavibacter_m_sepedonicus/CORBSE_ds.pdf.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
5. Ministerieel besluit van 14/02/2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* zich verspreidt.
6. Ministerieel besluit van 30/08/1999 betreffende de bestrijding van *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*
7. Ministerieel besluit van 3/11/1994 betreffende de bestrijding van aardappelringrot (*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* spp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kottkoff) Davis *et al.*)
8. Richtlijn 2006/63/EG van commissie van 14 juli 2006 tot wijziging van de bijlagen II tot en met VII bij Richtlijn 98/57/EEG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de bestrijding van *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*
9. Richtlijn 2006/56/EG van de commissie van 12 juni 2006 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 93/85/EEG van de raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van aardappelringrot.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Extractie van de relevante gegevens niet eenvoudig. De vermelde statistieken ten opzichte van een jaar 'j' betreffen in feite het vorige landbouwseizoen 'j-1' (= vanaf 1^{ste} juni van het jaar 'j-1' tot 31 mei van het jaar 'j'), in overeenstemming met de statistieken die in jaarverslagen van het FAVV gepubliceerd zijn en de vereisten voor het rapporteren van resultaten aan de Europese Commissie.

Toelichting bij de resultaten : In 2009 (= landbouwseizoen 2008) waren de resultaten voor bruinrot bij aardappelpootgoed voor 100 % conform maar 1 geval van contaminatie betreffende 1 partij hoeveepootgoed werd bevestigd. Alle maatregelen voor de totale uitroeiing van de bacterie werden genomen: vernietiging (door biogaswinning) of beveiligde transformatie (vb. in pasta, op het eind van de werkdag en met ontsmetting van de keten, verbranding van het afval en behandeling van het water).

PGI11 : Pospiviroïden

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van de pospiviroïden in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	194	67,0 %	Niet van toepassing
2009	143	99,3 %	Niet van toepassing
2008	138	97,1 %	Niet van toepassing
2007	248	73 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 32,53 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een toename van 2,27 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een toename van 33,01 %.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van pospiviroïden in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Sierplanten, tomaten, aardappelen.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals aardappelspindelknolviroïde zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : In de EU wordt *Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd)* voornamelijk aangetroffen op aardappelen maar ook op tomaten en andere *Solanum* spp (nachtschade).

Deze viroïde is ruim verspreid over de hele wereld maar wordt binnen de EU als afwezig beschouwd, ondanks meerdere recent gemelde gevallen.

In het bijzonder de bladluizen, *Macrosiphum euphorbiae* en *Myzus persicae*, en ook andere Europese insecten (*Eupteryx atropunctata*, *Empoasca flavescens*, *Lygus pratensis* et *Leptinotarsa decemlineata*) worden als potentiële vectoren genoemd, maar de ziekte kan ook mechanisch zeer makkelijk worden verspreid door contact tussen gezonde en zieke planten, via de wielen van landbouwvoertuigen, werktuigen, enz.

Op aardappelen in volle grond is soms fyllostaxis op de bladeren in wijzerzin waar te nemen. De bladeren hangen verticaal en zijn broos, hebben vaak een meer donkere kleur dan gewoonlijk en zijn licht vervormd. De planten zijn verschrompeld. De knollen zijn klein (vandaar de potentieel grote, economische impact), uitgerekte, cilinder-, spoel- of haltervormig, met uitstekende, over de knol verspreide ogen. De kiemvorming gebeurt trager dan op gezonde knollen.

Meer informatie over de aardappelspindelknolviroïde is beschikbaar op het volgende adres :

http://www.eppo.org/QUARANTINE/virus/PSTVd/PSTVD0_ds.pdf.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
5. Beschikking van de Commissie van 12 juni 2007 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van *potato spindle tuber viroid*

(aardappelspoelknolviroïde) te voorkomen.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Pas vanaf 2010 wordt de parameter « *PSTVd* » in het controleplan van het FAVV door het parameter « pospiviroïden » vervangen. Volgende viroïden worden sindsdien opgespoord : *Citrus exocortis viroid*, *Chrysanthemum stunt viroid*, *Columnea latent viroid*, *Mexican papita viroid*, *Tomato apical stunt viroid*, *Tomato chlorotic dwarf viroid* en *Tomato planta macho viroid*.

Toelichting bij de resultaten : In 2009 werd de *PSTVd* niet meer aangetroffen op de Belgische bedrijven. Tijdens de monitoring werden wel een aantal andere, aan *Potato Spindle Tuber Viroid* nauw verwante viroïden aangetroffen. Uit voorzorg, en in overleg, met de EC worden de besmette planten vernietigd.
In 2008 werden 4 besmette partijen van *Solanum jasminoides* (klimmende nachtschade) aangetroffen tijdens de monitoring op 3 bedrijven. Drie partijen werden vernietigd, de andere werd teruggestuurd naar de Italiaanse leverancier. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal besmette partijen aanzienlijk gedaald.
In 2007 waren er 7 van de 248 genomen monsters op Belgischebedrijven positief. Het ging telkens om sierplanten.

PGI12 : *Diabrotica virgifera* Le Conte (Maïswortelboorder)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van de maïswortelboorder (*Diabrotica virgifera* Le Conte) in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	421 vallen	100 %	Niet van toepassing
2009	423 vallen	100 %	Niet van toepassing
2008	467 vallen	100 %	Niet van toepassing
2007	512 vallen	100 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een status-quo. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een status-quo. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een status-quo.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van de maïswortelboorder in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie (maïsteelt), vermeerdering van planten.

Type plant of plantaardig product : Maïsteelt (vallen).

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals de maïswortelboorder zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen al of niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : *Diabrotica virgifera* Le Conte valt voornamelijk maïs (*Zea mays*) aan, de larven voeden zich met de wortels van de maïs en de volwassen kevers met de bladeren en de stempels.

Dit insect is afkomstig van Noord-Amerika maar wordt ook in Centraal-Amerika en Centraal-Europa aangetroffen.

De aanwezigheid van gangen in de wortels van maïs, waardoor de maïsplanten kunnen omvallen, is een kenmerkend symptoom, ook al kan dit wijzen op de aanwezigheid van andere soorten. Het voederen van de volwassen kevers leidt niet tot het optreden van bijzondere, kenmerkende symptomen.

D. virgifera verspreidt zich binnen de EU hoofdzakelijk door de verplaatsing van volwassen insecten. Het is eveneens mogelijk dat de maïswortelboorder wordt vervoerd in ladingen maïs of voedermaïs. Meer informatie over de maïswortelboorder is beschikbaar op het volgend adres : http://www.eppo.org/QUARANTINE/insects/Diabrotica_barberi/DIABSP_ds.pdf.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
5. Ministerieel besluit van 14/04/2005 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, *Diabrotica virgifera* Le Conte.
6. Beschikking 2003/766/CE tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van *Diabrotica virgifera* Le Conte te voorkomen.
7. Aanbeveling van de Commissie (2006/565/EC) van 11/08/2006 over

beheersingsprogramma's ter beperking van de verdere verspreiding van *Diabrotica virgifera*
Le Conte in de gebieden van de gemeenschap waar de aanwezigheid ervan wordt bevestigd.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie
- Duidelijke interpretatie
- Duurzaam
- Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten

Opmerkingen : Een conform resultaat is een val waarbij geen maïswortelboorder is aangetroffen. De vallen zijn verspreid over heel BE, rekening houdend met de risico's, dus vooral rond (lucht)havens en grote verkeerswegen.

Toelichting bij de resultaten : -

PGI13 : *Phytophthora ramorum* (Plotse eikensterfte)

Omschrijving : Het jaarlijks percentage conforme resultaten t.o.v. de controle van plotse eikensterfte (*Phytophthora ramorum*) in het kader van het controleplan van het FAVV.

Resultaten :

Jaar	Aantal monsters	% conform	Limiet
2010	226	91,6 %	Niet van toepassing
2009	244	75,8 %	Niet van toepassing
2008	277	78,3 %	Niet van toepassing
2007	206	81 %	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 20,84 %. Ten opzichte van 2008, was er in 2009 een afname van 3,19 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 een afname van 3,33 %.

Interpretatie : Deze indicator is een maat voor de aanwezigheid van plotse eikensterfte in de Belgische plantaardige productieketen. Een toename van de indicator, met name een toename van het percentage conforme monsters, toont dan ook een verbetering van de fytosanitaire situatie in België.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten, groene zones en bossen.

Type plant of plantaardig product : Sierteelten.

Categorie : Controle.

Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch grondgebied van schadelijke quarantaineorganismen zoals plotse eikensterfte zou economische schade kunnen veroorzaken aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om toe te zien op het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie, door te controleren of deze organismen niet aanwezig zijn.

Bijkomende informatie : *Phytophthora ramorum* is een schimmelsoort die in de EU en de USA (vooral Californië) wordt aangetroffen. De oorsprong van deze schimmel is niet gekend.

In de EU wordt deze voornamelijk aangetroffen op *Rhododendron* en *Viburnum*, maar recent zijn er ook gevallen vastgesteld op *Arbutus*, *Camellia*, *Hamamelis*, *Kalmia*, *Leucothoe*, *Magnolia*, *Pieris*, *Larix* en *Syringa*. In het bijzonder de besmettingen op *Larix* nemen in het Verenigd Koninkrijk een grote omvang aan.

Op struiken zijn de voornaamste symptomen necrose en/of verkleuring van stengels en twijgen, bladvlekken, bruine of zwarte verkleuring van de knoppen en verwelking van twijgen of scheuten. Op bomen (vooral fagaceae), wordt de ziekte zichtbaar door het optreden van kanker meestal aan de stambasis, een teerachtige bruine of zwarte kleur. Eerst treedt verwelking van de boom op, vervolgens sterfte wanneer de kanker is uitgebreid.

Infectie gebeurt via zoösporen, sporangiën en chlamydosporen. Zoals voor de andere *Phytophthora*, kan de ziekte ook hier worden overgedragen door geïnfecteerde planten en grond.

Meer informatie over de plotselinge eiken sterfte is beschikbaar op het volgend adres :

http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/fungi/PHYTRA.htm.

Wettelijk kader :

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
2. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen.
3. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.
4. Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer gebracht.
5. Beschikking 2002/757/EG houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het

binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen
<p>Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie <input checked="" type="checkbox"/> Duidelijke interpretatie <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam <input checked="" type="checkbox"/> Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en plantaardige producten
<p>Opmerkingen : Deze indicator is in feite het percentage bedrijven dat niet is geïnfecteerd ten opzichte van het totaal aantal geïnspecteerde bedrijven.</p>
<p>Toelichting bij de resultaten : In 2010, werd een besmetting aangetroffen op 8 bedrijven, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2009. In openbaar groen en bossen werden 239 plaatsen aan een inspectie onderworpen. Er werden op die plaatsen geen besmettingen aangetroffen. In 2009 werden de besmette planten en de waardplanten in een straal van 2 m er rond vernietigd op de 15 bedrijven waar een besmetting werd aangetroffen. De waardplanten die zich in een straal van 10 meter rond deze haard bevonden werden gedurende 3 maand in quarantaine gehouden en regelmatig opnieuw onderzocht op de aanwezigheid van symptomen. In openbaar groen en bossen werden 121 plaatsen aan een inspectie onderworpen. Er werden geen besmettingen aangetroffen. In 2008 werden quarantainemaatregelen opgelegd op de 24 bedrijven waar een besmetting werd aangetroffen. In het openbaar groen werd op 5 verschillende plaatsen een aantasting vastgesteld op <i>Rhododendron</i> planten. Ook hier werden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd. Het aantal plaatsen waar een besmetting is aangetroffen is hiermee gestegen ten opzichte van 2007. In 2007 werden quarantainemaatregelen opgelegd in de 19 bedrijven waar een besmetting werd aangetroffen. In het openbaar groen werd eveneens een aantasting vastgesteld op recent aangeplante rhododendronplanten. Ook hier werden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd. In de omgeving werden verder geen symptomen vastgesteld.</p>